

UMUMTA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARIDA INKLYUZIV QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA OILA VA TA'LIM MUASSASASI HAMKORLIGI

Egamberdiyev Umidbek Xo'jayevich¹, Rasulov Jamshidbek Maxammadimin o'g'li²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi,

²Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093559>

***Annotatsiya.** Yangi O'zbekistonda inklyuziv jamiyat barpo etish jarayonlarida yosh avlodda inklyuziv qadriyatlarni shakllantirish har jihatdan ta'lim-tarbiya bilan uzviy bog'liqdir. Mazkur maqolada o'quvchi-yoshlarda inklyuziv qadriyatlarni shakllantirishda oila va ta'lim muassasasi hamkorligi haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv jamiyat, inklyuziv madaniya, inklyuziv qadriyatlar, inklyuziv ta'lim, oila, ta'lim muassasasi, imkoniyati cheklanganlik.*

Yangi O'zbekistonda "Inson qadri uchun" degan bosh g'oya – uning insonparvarlik siyosatining asosiy tamoyilini ham ifoda etadi. "Biz barcha fuqarolar, jumladan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun bir xil imkoniyatlar amal qiladigan inklyuziv jamiyatni barpo etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshiramiz" [1], - degan edi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-fevraldagi PQ-68-son qarori bilan tasdiqlangan "2025-yilgi Navro'z umumxalq bayramining g'oyaviy-badiiy konsepsiyasi"ning ikkinchi – "Insonparvar va inklyuziv qadriyatlar" bo'limida "hozirgi kunda samarali ijtimoiy siyosat olib borish, inklyuzivlik davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganligi" va "Yangilangan Konstitutsiyamizdagi «O'zbekiston — ijtimoiy davlat» degan prinsipial qoida ham aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish, hech kimni mehr va e'tibordan chetda qoldirmaslikni doimiy ishlaydigan tizimga aylantirishni taqozo etishi" [2] belgilandi.

Professor Q. Nazarovga ko'ra, "insonda olam, tabiat, jamiyat va o'zga odamlarni, hayot, umr va boshqalarni qadrlash tuyg'usi bor. Bu tuyg'u ularning qadrini anglab olish, qadriyatni idrok qilish, uning ahamiyatini his qilish kabi insoniy xususiyatlar bilan uyg'unlashib ketgan" [3,12-6.].

"Inklyuziv qadriyatlar" tushunchasining hayotimizga kirib borishi va inklyuziv jamiyatga o'tish jarayonida fuqarolarimiz ongida va qalbida shunday qadriyatlarning qaror topishida o'z navbatida ta'lim va tarbiya xal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy pedagogikada inklyuziv qadriyatlarga jamiyatdagi me'yorlar va ideallar bilan bir qatorda inklyuziv madaniyatning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Jamiyatning inklyuziv madaniyati esa inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy omillaridan biridir.

Inklyuziv ta'limni avvalroq joriy qilishga kirishgan mamlakatlar tajribasida ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan imkoniyati cheklangan bolalar sonining ko'payishi bilan birgalikda axloqiy qadriyatlarni shakllantirish uchun tegishli texnologiyalarning ishlab chiqilmaganligi, axloqiy qadriyatlarni shakllantirish uchun alohida ehtiyojli bolalar va me'yoriy rivojlangan bolalarning imkoniyatlari hisobga olingan zamonaviy ta'lim talablari mavjud emasligi va bunday sharoitda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda maktab o'quvchilarini

pedagogik qo'llab-quvvatlashning yagona tizimining yo'qligi kabi bir qator muammolarga duch kelinayotganligi ma'lumdir [4.71-6.].

Ma'lumki, "har qanday qadriyat "o'z holicha mavjud bo'lmaydi. U ma'lum bir jamiyatda individ va ijtimoiy guruh harakatlarining tavsifnomasi sifatida namoyon bo'ladi" [5, 100-6.].

Bizningcha, bugungi sharoitda umumta'lim maktablari o'quvchilarida inklyuziv qadriyatlarni shakllantirishda ta'lim muassasasining ota-onalar hamkorligi eng muhim mexanizmlardan biri hisoblanadi.

Avvalo, ta'lim jarayonida boshlang'ich sinflardan boshlab, o'quvchilarga insonparvarlik, bag'rikenglik, mehr-oqibat tushunchalarini o'rgatish va ruhda tarbiyalash bilan bir qatorda ularning yosh xususiyatlariga mos holda inklyuziya, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat va inklyuziv qadriyatlar haqidagi tasavvur va bilimlarini ham shakllantirib borish zarur bo'ladi. Keyingi bosqichlarda esa beriladigan bilimlar ham murakkablashib boradi va har bir bosqichda me'yoriy rivojlanishdagi o'quvchi imkoniyati cheklangan o'quvchi bilan bir sinfda, bir partada o'qishga hamda uni maktab hayotining turli jabhalarida to'g'ri qabul qilishga, tushunishga va qo'llab-quvvatlashga ruhan va aqlan tayyor bo'lishi lozim bo'ladi.

Bu jarayonda esa oila ta'lim muassasasiga birinchi ko'makdosh va olib borilayotgan ishlab samarasini ta'minlovchi asosiy omildir. Sababi birinchi galda oilada mavjud bo'lgan skeptik qarashlar, stereotiplar va eyblizm (*sog'lom insonlarning nogiron insonlarni tabaqalashi*) ni bartaraf etmay turib, o'quvchilarda inklyuziv madaniyat va qadriyatlarni shakllantirish mushkil bo'ladi.

Mutaxassislarining fikriga ko'ra, ota-onalar bilan ishlashning eng samarali shakllari interaktiv usullar bo'ladi: jumladan konferensiyalar, davra suhbatlari, rolli o'yinlari. Keyinchalik, umumiy maqsad - inklyuziv ta'lim muammolarini hal qilish bilan birlashtirilgan oilaviy klublar ham tashkil esih mumkin.

Shuningdek, ota-onalar bilan davra suhbatlari shaklida ishlashni boshlash yaxshiroqligi ham ta'kidlanadi. Davra suhbatida inklyuziv ta'limning umumiy, xususan, sinfdagi muammosi muhokama qilinadi. O'qituvchi yetakchi vazifasini bajaradi, davra suhbatlari ishini muvofiqlashtiradi va boshqaradi.

Mazkur ishlarning yana bir usuli o'yinlarni tashkil qilish bo'lib, qachonki, ota-onalar bolalarda, o'qituvchilarda va o'zlarida paydo bo'ladigan muammolarni mustaqil ravishda aniqlaganlarida, ular birgalikda ushbu muammolarni hal qilish yo'llarini izlaydilar [6, 219-6.].

Bizningcha, har bir usulning o'rni va imkoniyatlarini inkor etmagan holda, turli ma'rifiy, metodik va targ'ibot tadbirlarini tashkil etish, oddiydan murakkabga tomon tizimlashtirilmog'i va ayni paytda masalalar qamrovi va zarurlik darajasiga ko'ra, usullar belgilanmog'i lozim bo'ladi.

Yuqoridagilarga tayanib aytganda, pedagoglari, mutaxassislari va psixologi tomonidan ota-onalar bilan quyidagi shakllar va usullarda ish olib borish mumkin:

- "Ota-onalar kuni" va yig'ilishlarida imkoniyati cheklanganlikning ijtimoiy mohiyatini ochib berishga qaratilgan kichik ma'ruzalar va psixologik treninglar o'tkazish;

- Ota-onalarning imkoniyati cheklangan bolalar ta'limiga oid munosabatlarini ijtimoiy va psixologik so'rovnomalar orqali o'rganish hamda shu asosda individual va jamoaviy ma'rifiy va psixologik tadbirlarni tashkil etish;

- Inklyuziv ta'lim joriy etilishi rejalashtirilgan maktablarda sog'lom va imkoniyatlari cheklangan o'quvchilarning ota-onalari ishtirokida "Munosabatlar soati"ni tashkil etish va har ikkala tarafning fikrlari va takliflarini o'rganish;

- Ota-onalar uchun imkoniyati cheklangan shaxslarning huquqlari, ijtimoiy imkoniyatlari, inklyuziv madaniyat va qadriyatlar to'g'risida ma'lumot beruvchi kichik tavsiyalar tayyorlash va tarqatish;

- Inklyuziv sinflardagi o'quvchilar ota-onalari uchun real muloqot va ijtimoiy tarmoqlar orqali doimiy maslahatlar berish borish kabilar shular jumlasidandir.

Bir so'z bilan aytganda, mazkur mavzu inklyuziv ta'limning ham nazariy, ham amaliy jihatdan puxta va atroflicha tadqiqot etilishi lozim bo'lgan muammolarini o'z ichiga oladi va istiqbolda esa keng qamrovli tadqiqotlar mavzusi bo'lishi tabiiydir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston xalqiga murojaati. 02.12.2022. <https://president.uz/uz/lists/view/5748> (17.03.2025).
2. 2025 yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, № PQ-68. www.lex.uz (17.03.2025).
3. Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология). Тошкент Файласуфлар миллий жамияти нашриёти. 2004.-85 б.
4. Дуда И.В., Дударева Л.А. Особенности нравственных ценностей подростков в условиях инклюзивного образования. Baltic Humanitarian Journal. 2021. Т. 10. № 4(37).
5. Тимофеева О. В. Ценности и особенности их формирования // Нижегородское образование. 2013. №4. URL: <https://cyberleninka.ru>. (17.03.2025).
6. Тимохина Т.В., Ефимова Е. П. Комплексная работа с родителями как основа создания благоприятной среды для обучающихся с особыми адаптивными возможностями // Проблемы современного педагогического образования. 2019. №62-4.